

УДК 614.2

DOI 10.5281/zenodo.14161799

Научная статья

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОЕКТ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

MEDICAL EDUCATION: THE PROJECT VOCATIONAL GUIDANCE OF SCHOOLCHILDREN

СВИРИДОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА,

к.э.н., доцент,

*ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
Министерство обороны Российской Федерации.*

ГОЛДИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,

старший преподаватель,

*ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
Министерство обороны Российской Федерации.*

КУЗНЕЦОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА,

преподаватель,

*ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
Министерство обороны Российской Федерации.*

КОМАРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,

преподаватель,

*ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
Министерство обороны Российской Федерации.*

КОНСТАНТИНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА,

преподаватель,

*ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
Министерство обороны Российской Федерации.*

SVIRIDOVA TATYANA BORISOVNA,

Candidate of Economics, Associate Professor,

*Deputy Head of the Federal State Budgetary Military Educational Institution of
Higher Education "Kirov military medical academy " of the Ministry of Defense of the
Russian Federation for Academic Affairs.*

GOLDINA ELENA ALEXANDROVNA,

Senior lecturer,

*Deputy Head of the Federal State Budgetary Military Educational Institution of
Higher Education "Kirov military medical academy " of the Ministry of Defense of the
Russian Federation for Academic Affairs.*

KUZNETSOVA MARIA NIKOLAEVNA,

Teacher,

*Deputy Head of the Federal State Budgetary Military Educational Institution of
Higher Education "Kirov military medical academy " of the Ministry of Defense of the
Russian Federation for Academic Affairs.*

KOMAROVA ELENA ANATOLYEVNA,*Teacher,**Deputy Head of the Federal State Budgetary Military Educational Institution of Higher Education "Kirov military medical academy" of the Ministry of Defense of the Russian Federation for Academic Affairs.***KONSTANTINOVA TATYANA ALEKSEEVNA,***Teacher,**Deputy Head of the Federal State Budgetary Military Educational Institution of Higher Education "Kirov military medical academy" of the Ministry of Defense of the Russian Federation for Academic Affairs.*

В статье рассматривается нормативно-правовое и методологическое обоснование взаимодействия участников реализации проекта «Профорентация школьников» для медицинского образования как инструмента для принятия взвешенного решения школьниками о том, какой конкретный медицинский путь или специальность может быть наиболее подходящей для их карьерного развития. Определены эффекты сотрудничества между школой, медицинским колледжем и медицинским вузом в целях профориентации школьников для медицинского образования формирует для молодежи. Описано содержание проекта профилизации обучающихся среднего общего образования (10-11 классы) «Медицинский класс в московской школе». Сделан вывод о важности сотрудничества между школой, медицинским колледжем и медицинским вузом.

The article examines the regulatory and methodological justification of the interaction of participants in the implementation of the project "Vocational guidance of schoolchildren" for medical education as a tool for making an informed decision by schoolchildren about which specific medical path or specialty may be most suitable for their career development. The effects of cooperation between a school, a medical college and a medical university in order to provide vocational guidance to schoolchildren for medical education and for young people are determined. The content of the project of profiling students of secondary general education (grades 10-11) "Medical class in a Moscow school" is described. The conclusion is made about the importance of cooperation between the school, the medical college and the medical university.

Ключевые слова: профориентация школьников, профессиональное образование в сфере медицины, самоопределение, выбор профессии, индивидуальная траектория, медицинский класс в московской школе, целенаправленное обучение.

Key words: vocational guidance of schoolchildren, vocational education in the field of medicine, self-determination, choice of profession, individual trajectory, medical class in a Moscow school, targeted training.

Профессиональное образование в сфере медицины сталкивается с одной из ключевых задач – восстановить систему ориентации школьников на выбор медицинской карьеры. Эта задача особенно актуальна в последние годы, поскольку наблюдается значительное расхождение между реальными потребностями рынка труда в квалифицированных медицинских кадрах и выбором образования, делаемым большинством молодежи.

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории представляет собой одну из наиболее значимых задач перед старшеклассниками и выпускниками школ. От того, как качественно, осознанно и своевременно эта задача будет решена, зависит не только качество социальной и профессиональной жизни каждого человека, но и его будущее [8, с. 119-121].

В настоящее время существующие подходы и методы организации профессиональной ориентации в медицинском образовании остаются недостаточными. Большинство учащихся

6-11 классов российских школ, выбирая свою будущую профессию, проявляют неосознанную некомпетентность и имеют ограниченное представление о современном уровне обучения в медицинских областях и системе профессионального образования [1]. Дети в большей степени полагаются на стереотипы и внешние мнения, не осознавая, что выбор карьеры – это важная задача для их будущей жизни.

Основная роль в решении вопросов профориентации традиционно отводится общеобразовательным организациям [9]. Проведем анализ методологической базы интегрированного взаимодействия школы, медицинского колледжа и медицинского вуза.

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) обеспечение профессиональной ориентации закреплено как основа среднего общего образования, а также одна из задач дополнительного образования детей. В статье 66 Закона об образовании говорится, что развитие личности ребенка должно происходить на основе профориентации содержания образования, которое в том числе готовило бы учащегося к самостоятельному жизненному выбору.

Посмотрим на сегодняшнюю ситуацию дел с профессиональной ориентацией школьников в медицинские специальности на примере московских школ.

В настоящее время в московских школах реализуется проект профилизации обучающихся среднего общего образования (10-11 классы) «Медицинский класс в московской школе».

Что такое «Медицинский класс в московской школе»?

С 1 сентября 2023 года каждый ученик медицинского класса:

- углубленно изучает химию и биологию, а на остальных предметах также всесторонне исследует будущую профессию (читает произведения о врачах на литературе, изучает историю развития медицины, медицинскую лексику на английском языке и т. д.);
- параллельно с обучением в школе получает профессию «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» в медицинском колледже;
- погружается в профессию на встречах с врачами и экскурсиях в детскую и взрослую поликлиники, станцию скорой помощи, многопрофильный стационар;
- выполняет проекты и исследования на современном оборудовании под руководством преподавателей ведущих вузов-партнеров, примеряет на себя роль студента на предпрофканикулах в вузе.

Цели реализации проекта «Медицинский класс в московской школе»:

1. Подготовить детей к сдаче ЕГЭ на высокие баллы для поступления в вузы на специальности в области медицины.
2. Сформировать представление детей о медицинской деятельности для осознанного выбора профессий в сфере медицины.

Преимущества обучения в таком классе.

Учащемуся медицинского класса предоставлена возможность ознакомления с медицинскими учреждениями, встретится с ведущими врачами и освоить навыки работы младших медицинских сестер, специализирующихся на уходе за пациентами. В рамках образовательного процесса ими занимаются не только школьные учителя, но и опытные преподаватели из высших учебных заведений и практикующие врачи. Проект «Медицинский класс в школе Москвы» предусматривает обеспечение современным оборудованием лаборатории, создавая благоприятную образовательную среду для будущих медицинских специалистов.

Выпускники медицинских классов, являющиеся победителями и призерами научно-практических конференций, городской предпрофессиональной олимпиады, конкурсов межпредметных навыков и знаний, получают возможность заработать дополнительные баллы при поступлении в партнерские вузы проекта.

В Медицинских классах старшеклассники:

- получают базовые медицинские знания и практические умения в области оказания первой помощи, измерения физиологических показателей, применения медицинских диагностических приборов;
- узнают о современных медицинских специальностях и требованиях к специалистам в системе здравоохранения мегаполиса;
- практикуются на учебно-лабораторном оборудовании (интерактивных медицинских тренажерах, цифровых измерительных приборах, наборах для оказания первой помощи);
- посещают мероприятия, организованные вузами-партнерами и медицинскими организациями, проходят профессиональное обучение в медицинских колледжах для получения свидетельства о профессии младшей медицинской сестры по уходу за больными;
- обучаются на дополнительных курсах:
 - Шаг в медицину;
 - Анатомия и физиология человека;
 - Здоровье человека;

Тренинг по отработке практических навыков» в рамках программы профессиональной подготовки «Младшая медицинская сестра».

Перед школами стоит задача погрузить будущих абитуриентов медицинских колледжей и вузов в профессию. Обучающиеся 10-11 классов должны понять, соответствуют ли реальности их представления о профессии медика, найти себя в ней [12].

Учителя и преподаватели, имеющие большой опыт, должны рассказывать ребятам о таком сложном предмете как медицины. Во-первых, привлечь внимание учащихся и в то же время продемонстрировать глубину погружения студентов в фундаментальные науки. Во-вторых, важно подчеркнуть всю ответственность этой профессии, ведь от уровня и качества знаний медицинских работников зависит здоровье и жизнь людей. Школьная программа должна быть спланирована таким образом, чтобы избежать излишней теории и нацеливаться на практические занятия, которые будут наглядно демонстрировать основные принципы медицины.

Обучающиеся 10-х и 11-х классов, вовлеченные в реализацию проекта «Медицинский класс в московской школе», принимают участие в организованных Департаментом здравоохранения города Москвы мероприятиях. В рамках образовательного маршрута предусмотрены информационно-ознакомительные мероприятия, посвященные теме «Моя профессия – врач», включающие: личные встречи с представителями разнообразных медицинских специальностей, ознакомление с методами диагностики заболеваний, знакомство с работой скорой и специализированной медицинской помощью. Также учащиеся смогут пройти обучение и получить удостоверение «Младшая медицинская сестра» [2].

На сегодняшний день стало очевидным, что в школах имеется дефицит ресурсов для выполнения профориентационной работы, организация специального времени и места в образовательной практике, а также наличие квалифицированных специалистов становятся неотъемлемыми условиями. Однако, на практике такие условия далеко не всегда предоставлены, педагоги лишены систематического обучения содержанию и методам профориентационной работы, а также не хватает обоснованных научно-методических средств для проведения профориентационной онлайн диагностики [3].

Родители играют важную роль в ориентации своих детей, влияют на выбор профессии и формирование подходящей образовательной траектории. Они обладают знаниями о склонностях, интересах и потенциале своих детей, что позволяет им совместно с педагогическими работниками находить наиболее подходящие варианты развития и дальнейшего обучения.

Участие родителей также способствует созданию благоприятной атмосферы сотрудничества между семьей и образовательным учреждением, что положительно сказывается на успехах детей в учебе и профессиональной ориентации. Необходимо активно привлекать родителей к процессу формирования индивидуальной образовательной траектории детей. Важно создать механизмы и инструменты для конструктивного взаимодействия, такие как семинары, консультации, педагогические советы, родительские комитеты. Необходимо обеспечить доступность информации о профессиональных возможностях и дать родителям возможность активно влиять на выбор предметов и курсов, связанных с профориентацией.

Такое партнерство между родителями и образовательными учреждениями поможет обеспечить эффективное развитие и успешную профессиональную ориентацию детей. Важно понимать, что сотрудничество и участие родителей несут большую ценность в процессе формирования индивидуальных образовательных траекторий и помогают создать условия для успешной социализации и развития личности ребенка.

Несмотря на то, что в школе ведется разнообразная работа по профориентации учащихся, она остается недостаточной без связи с медицинским колледжем или высшей школой, и, одной из возможных причин может являться отсутствие единой программы профориентации, которая бы включала в себя разнообразные по содержанию формы и методы профориентации [13, с. 619-623].

В настоящее время Министерством просвещения России принят Приказ «Об утверждении Порядка осуществления мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» (утвержден 31.08.2023 № 650).

Мероприятия по профессиональной ориентации, согласно этому приказу, должны реализовываться в следующих формах:

- циклы занятий по профессиональной ориентации;
- экскурсии и мастер-классы в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и на площадках индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц;
- выставки, ярмарки профессий, направленные на профессиональную ориентацию;
- дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
- совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение тестирований (диагностик) по профессиональной ориентации;
- освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов, включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования;
- моделирование конкретного вида профессиональной деятельности (профессиональная проба) в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и на площадках индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц;
- проектная деятельность обучающихся, направленная на профессиональную ориентацию;
- конкурсы, направленные на профессиональную ориентацию.

Одним из направлений профилизации школьников может быть создание на базе кафедр, таких как, например, кафедры Управления сестринским делом, школ «Юных медиков»

для тех, кто мечтает в будущем стать врачом или медицинской сестрой (медицинским братом) [4].

Цель школы «Юных медиков» заключается в том, чтобы вдохновить тех, кто стремится поступить в медицинские колледжи и университеты: ознакомить их с тем, что их ждет в будущем, представить основные медицинские специальности и дать возможность оценить свои ожидания.

И в конечном итоге, подведение учащихся к осознанному выбору будущей профессии и дальнейшей возможности построить свою профессиональную карьеру.

Обучение в школе «Юных медиков» должно вестись по общеразвивающей программе дополнительного образования: лекции, практические и семинарские занятия, самоподготовка. Преподаватели профильных кафедр, например, кафедры управления сестринской деятельностью, будут не только погружать ребят в профессию, но и косвенно, благодаря преподаванию разных предметов, развивают интерес к здоровому образу жизни и профессиям, связанным с медициной, воспитывают ответственное отношение к своему здоровью, окружающему миру, раскрывают такие качества, как милосердие, доброта, отзывчивость к больным и пожилым людям.

Учебный курс целесообразно начать с психологии, что позволит будущим студентам получить глубокое понимание важности психологической составляющей в медицинской профессии. Ребята узнают, как психологические и этические факторы могут влиять на здоровье пациентов, о влиянии эмоций, стресса и психологических нарушений на физическое состояние пациентов [6, с. 42-45]. Это поможет сформировать правильное ментальное отношение и укрепляет необходимые навыки для последующей успешной работы в сфере здравоохранения.

Одна из ключевых тем, рассматриваемых в рамках образовательной программы в школе «Юный медик», связана с основами безопасности жизнедеятельности. Понимание основ безопасности жизнедеятельности является неотъемлемой составляющей компетенции каждого человека. В чрезвычайных ситуациях оказание первой помощи выступает фундаментальной составляющей спасения человека. На уроках учащиеся изучают принципы действий в ситуациях экстренных состояний до прибытия скорой помощи. Они получают знания о основных клинических признаках патологических состояний, представляющих угрозу жизни человека. Это, безусловно, огромное преимущество для будущего студента. Он будет получать теоретические знания в учебном заведении, а также сможет уже на практике применять свои навыки и знания, что является важным элементом профессионального роста.

Современная и эффективная программа профессиональной ориентации школьников должна способствовать развитию у обучающихся готовности к профессиональному самоопределению.

С 1 сентября 2023г. Минпросвещения активно внедряет в школах Единую модель профессиональной ориентации - профориентационный минимум. Для обеспечения готовности образовательных организаций к началу 2023/2024 учебного года разработаны рекомендации по реализации профминимума.

Эффективная программа профессиональной ориентации школьников – это важный инструмент, который способствует развитию у учащихся готовности к профессиональному самоопределению. Учитывая сложности выбора профессии и неопределенность будущего, такая программа предоставляет необходимую информацию и практические навыки, помогая молодым людям принять осознанные решения относительно своего будущего [11, с. 42-45].

Одно из главных достоинств этой программы заключается в ее целенаправленности. Она направлена на обучение школьников важным навыкам самоанализа, позволяющим им лучше понять свои способности, интересы и предпочтения. Благодаря этому, учащиеся имеют возможность открыть для себя новые сферы деятельности и определить, какие професси-

ональные пути могли бы больше всего соответствовать их индивидуальным потребностям и желаниям.

Кроме того, данная программа также направлена на развитие у школьников важных навыков, которые пригодятся им не только при выборе профессии, но и в самой профессиональной деятельности. Среди них можно выделить коммуникативные навыки, лидерство, трудолюбие, аналитическое мышление и привычку к саморазвитию. Приобретение таких навыков способствует развитию у школьников уверенности в своих силах и подготавливает их к активной и успешной профессиональной жизни. В целом, через такую программу школьники получают ценную информацию и ресурсы, чтобы принять взвешенные и осознанные решения о своих профессиональных целях и направлении развития.

Сотрудничество между школой, медицинским колледжем и медицинским вузом играет важную роль в развитии медицинского образования и подготовке высококвалифицированных специалистов. Оно способствует взаимодействию и обмену знаниями, опытом и ресурсами между учебными заведениями, обеспечивая более эффективное и комплексное обучение будущих медицинских работников.

Одной из важных составляющих сотрудничества между школой, медицинским колледжем и медицинским вузом является разработка общей образовательной программы, охватывающей основы медицинской науки, профессиональной этики и социальных аспектов медицины. Это позволяет ученикам начальных и средних классов ознакомиться с основами медицинской профессии и подготовиться к дальнейшему обучению в медицинском колледже и вузе [5].

Непосредственное взаимодействие между учебными заведениями может осуществляться через организацию общих медицинских конференций, семинаров и круглых столов, на которых могут принимать участие как преподаватели, так и студенты разных уровней образования. Такие мероприятия позволяют обсудить актуальные проблемы медицинской науки и образования, а также обменяться опытом и идеями с коллегами из смежных областей [14, с. 114-125].

Благодаря тесному сотрудничеству между школой, медицинским колледжем и медицинским вузом можно достичь глубокого интегрирования теоретического и практического обучения, что положительно сказывается на качестве подготовки молодых медицинских специалистов. В результате учащиеся и студенты получают более широкие возможности для развития своих профессиональных навыков, а образовательные учреждения создают эффективные механизмы обмена опытом и совместной работы. Такое партнерство способствует развитию медицины и повышению качества здравоохранения в целом [7, с. 202-205].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Письмо Министерства просвещения РФ от 17 августа 2023 г. № ДГ-1773/05 «О направлении информации». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407447771> (дата обращения: 16.01.2024).
2. Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 08.04.2022 № 267 «О развитии в государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, предпрофессионального образования». URL: <https://docs.cntd.ru/document/350281787> (дата обращения: 16.01.2024).
3. Письмо Министерства просвещения РФ от 1 июня 2023 г. № АБ-2324/05 «О внедрении Единой модели профессиональной ориентации». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1301899937> (дата обращения: 16.01.2024).
4. Приказ Департамента образования и науки города Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы от 11.01.2023 № 13/5 «О проекте предпрофессионального образования «Меди-

цинский класс в московской школе». URL: <https://base.garant.ru/406169809> (дата обращения: 16.01.2024).

5. Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 20.08.2021 № 396 «О развитии в государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, предпрофессионального образования». URL: <https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/258676220> (дата обращения: 16.01.2024).

6. Блинов В.И., Сергеев И.С. Профессиональные пробы в школьной профориентации: путь поисков // Профессиональное образование и рынок труда. 2015. № 1/2. С. 42-45.

7. Васенкина С.Н. Концепция профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений в современных условиях // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 11. URL: <https://human.snauka.ru/2015/11/13082> (дата обращения: 21.02.2024).

8. Голдина Е.А. Профориентационная деятельность как элемент программы модернизации здравоохранения // Медицинское образование-2013: Сборник тезисов конференции (4-5 апреля 2013 года, г. Москва). С. 119-121.

9. Зинина А.С. Единые стандарты реализации проектов предпрофессионального образования и проекта «Школа старшеклассников: доклад на селекторе 09.09.2021. URL: https://profil.mos.ru/images/Zinin._Standarti_gor_proekt_09_09_2021.

10. Зобнина А.А. Условия организации сетевого взаимодействия вуза и школы: опыт и проблемы // Научно-педагогическое обозрение. 2017. № 1. С. 114-125.

11. Польшин В.В. Потенциалы проекта «Медицинский класс в московской школе» // Всероссийский журнал «Педагогический опыт». 2020. URL: <https://www.pedopyt.ru/categories/19/articles/1963>.

12. Пилюгина Е.И. Актуальность профориентационной работы в образовательных учреждениях // Молодой ученый. 2017. № 15. С. 619-623.

13. Швецова Н.В. Современные методы и технологии сопровождения профориентации в школе // Молодой ученый. 2021. № 44 (386). С. 202-205.

© Свиридова Т.Б., Голдина Е.А., Кузнецова М.Н., Комарова Е.А.,
Константинова Т.А., 2024.